

बैंकिंग एवं वित्त-व्यूह रचना एवम् चुनौतियाँ

डॉ. हिमांशु अग्रवाल *

शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल के वाणिज्य संकाय द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का विषय "बैंकिंग एवं वित्त-व्यूह रचना एवम् चुनौतियाँ" सार्थक है और आज की सेमिनार का अप्रत्यक्ष विषय भी बैंकिंग और वित्त व्यवस्था की सार्थकता ही तो है। सार्थकता सफलता से सर्वोपरि है और भारत जैसे देश में किसी भी व्यवस्था का किसी भी नीति का किसी भी नियम का किसी भी नियोजन प्रयोजन और संयोजन का सार्थक होना सफल होने से ज्यादा विषय परक है।

अर्थव्यवस्था को अगर दो भागों में बाँटें तो अर्थ और व्यवस्था हाथ आते हैं अर्थ का अर्थ है धन, कोष या वित्त और व्यवस्था का अर्थ है एक सुलभ कार्यप्रणाली जो सबको समान स्तर पर प्राप्त हो। और यदि व्यवस्था सुचारु न हो और कोष का नियन्त्रण न हो तो अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बनते देर कहां लगेगी। बैंकिंग व वित्त व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वही स्थान रखती है जितना किसी किसान के खेत में सिंचाई के साधन भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़ी बैंको से चलने वाली वित्तीय व्यवस्था है। अंग्रेजों द्वारा व्यापार के लिए 4 इम्पीरियल बैंको की स्थापना की गई जो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के नाम से परिवर्तित हुए।

समय के साथ वृहत-आर्थिक वातावरण में होने वाले बदलावों के चलते आर्थिक एवम् वित्तीय संकटों से उबरने के लिए भारतीय आर्थिक बैंकिंग व्यवस्था ने सुधार कार्यक्रमों की अपेक्षा की। 1955 के बाद भी बैंकों और जनता के बीच की दूरी कम करने और जनता और बैंकों के आपसी विश्वास को मजबूत बनाने के लिए इंदिरा सरकार ने भारी विरोध के स्वरो के बाद भी 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर डाला।

मेरा मानना है कि यह पहला आर्थिक और बैंकिंग सुधार कार्यक्रम था। इसके बाद, 1980 में 6 अन्य बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ। 1990 में आर्थिक और बैंकिंग सुधार व्यवस्था फिर लाई गई। 2000 में बैंको में कम्प्यूटर और संचार उन्मुख आधुनिकरण किया गया। अगर जी.डी.पी. की भाषा में वर्णित किया जाए तो व्यवसायिक बैंक साख 1951 में 5.8 प्रतिशत से 2013 में 56.5 प्रतिशत हो गई और बैंक-जनसंख्या अनुपात सन् 1969 में 1:64000 के मुकाबले सन् 2013 में 1:12000 हो गया। एक बात जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को समूचे विश्व की बैंकिंग व्यवस्था से अलग करती है। वह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की बहुआयामी संरचना है। ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था, कोऑपरेटिव बैंकिंग व्यवस्था, लघु उद्योग बैंकिंग व्यवस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था आदि भारतीय बैंकिंग के अद्वितीय गुण हैं।

अगर बैंकों की सुलभ कार्य प्रणाली, इन्श्योरेंस कम्पनियों, प्रतिभूतियाँ, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ग्राहक ऋण आदि व्यवस्थाएं धूमिल हो तो आज के आधुनिक जीवन की कल्पना भी सम्भव नहीं है। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक मिलकर भारतीय वित्तीय संसाधनों में 70 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी करते हैं। इस प्रकार, अगर देखा जाए तो कुल अर्थव्यवस्था का 2/3 हिस्सा हमारी बैंकिंग प्रणाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन सघनता और विस्तार की ओर बढ़ रही है। 12जीFive Year Plan (2012-

2017) का उद्देश्य 8: वार्षिक आर्थिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है इसको तभी पूरा किया जा सकता है जबकि बैंकिंग व्यवसाय जो 2012 में 1150 खरब था 2020 तक 2880 खरब हो जाए। सत्य से परे कुछ नहीं है और सत्यता यह है कि आज भी भारत के कुछ इलाकों में हमारी संगठित बैंकिंग व्यवस्था दस्तक भी नहीं दे पायी है आज भी भारत की 100: जनसंख्या को अपनी 100: आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अपना 100: योगदान नहीं दे पा रही। यहाँ उदाहरणों की और आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। यह सामान्यता: ही प्रतीत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक बैंकिंग समकक्ष व्यवस्था चलित है। आज आवश्यकता है कि छोटे-छोटे बैंकों की व्यवस्था लागू की जाए। स्वस्थ बैंकिंग प्रतिस्पर्धा पर कड़ी निगाह रखी जाए। व्यवहारिक एवं प्रभावी बैंक संयोजन को बढ़ावा दिया जाए। और मेरा मानना है कि जनता उन्मुख बैंकिंग कामकाज प्रक्रिया की ओर ध्यान दिया जाए।

भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहुंच अनौपचारिक आर्थिक व्यवस्था तक ही हो पाती है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था तब तक चुनौती मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी पहुंच Bottom of the Pyramid में काम करने वाले हर छोटे से छोटे क्षेत्र तक नहीं होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था केवल उद्योगपतियों, नौकरी पेशा और कृषि जनित आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों का ही संघ नहीं है। इसमें समाज का हर व्यक्ति चाहे वह रिक्शा वाला हो, चाहे रद्दीवाला, चाहे कूड़ा बीनने वाला चाहे ठेले पर समान बेचने वाला और चाहे खोखे में चाय और चपाती बनाने वाला हो, शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ही सब अंग हैं। सबका अपना-अपना योगदान है। पूर्व में आर्थिक, वित्तीय और बैंकिंग सुधारों पर कई कमेटियां बनी हैं सबने यही कहा है कि बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था तब ही सुदृढ़ होगी जब इसको Inclusive बनाया जायेगा। सबके द्वारा, सबके लिए और सबकी (by all, for all and of all)।

पिछले दिनों अमेरिका में जो Recession आया था उसका बहुत बड़ा कारण बैंकिंग का अविश्वसनीय एवं अव्यवहारिक वित्तीय व्यवहार था और 80 से अधिक बैंक फेल हो गए पूरा देश ही नहीं विश्वभर को उस मन्दी की आग की तपिश सहनी पड़ी। और सत्यता यह है कि आर्थिक मन्दी के दौर की प्रतिकूलताएं एकदम से कभी खत्म नहीं होती। समाज और बाजारों को होने वाली क्षति का पूर्ण पूरक नहीं मिलता। केवल और केवल उस क्षति का पटाक्षेप ही हो पाता है। अमेरिका की मन्दी से कुल कितना नुकसान हुआ यह मेरी समझ में एक मात्रात्मक बात है।

गुणात्मक बात यहां यह है कि जोखिम मूल्यांकन नहीं हुआ रेगुलेशनों का ध्यान नहीं रखा गया। और ज्यादा लाभ कमाने के होड़ ने वास्तविक ब्याज दर को इतना नीचे ला दिया कि उसके प्रभावों ने पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। और इस आर्थिक मन्दी के तूफान ने अमेरिका ही नहीं अपितु यूरोप और एशिया के भी राष्ट्रों को चोट पहुंचाई। इतनी चोट पहुंचाई कि समूचे विश्व के बैंकिंग उद्योग को भावी के विकास की प्राथमिकताओं पर गहन

अध्ययन करना पड़ रहा है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आकड़ों परक बात के बजाए आपके सामने सीधी आमूल बात रखने की हिम्मत कर रहा हूँ। बात अगर चुनौतियों की करें तो चुनौतियां तो हैं और रहनी भी चाहिए अन्यथा विकास के दृश्य में रंग नहीं भरेगा। यहां मैं एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहा हूँ जो शैक्षिक न होकर राजनैतिक है पर आज के दौर में सार्थक है। दिल्ली की आप-सरकार का गिरना उतना विस्मयकारी नहीं है जितना कि आम आदमी का मुद्दा लेकर लोगों का जुड़ना।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली भी जन-जन की सुविधा के लिए है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था हर भारतीय के लिए है तो भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए पहला ही अवसर भी है और पहली ही चुनौती। पहला अवसर इसलिए क्योंकि वही तो है जिसके लिए और जिसके द्वारा बैंकिंग व्यवस्था संचालित है। और पहली चुनौति इसलिए कि अगर बैंकिंग व्यवस्था ने भारतीय नागरिक को केन्द्र में रखकर अपनी व्यवस्था को संचालित नहीं किया और अपनी नितियां नहीं तय की तो यह चुनौती बढ़ जाएगी। बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था का आज का दोष भी यही है कि देश की सामान्य जनता बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में Stress महसूस कर रही है। देखिए Corporate Social Responsibility, Customer Relationship Management, Corporate Governance, Aggressive Marketing यह

सब Issue क्यों आ रहे हैं। क्योंकि सामान्य जनता विवेक और बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था व्यवहार में ताल-मेल अधूरा है।

बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था को जनता की व्यवस्था बनना होगा। टैक्स हो तो उसका भार सभी पर हो। क्यों नहीं Commodity Taxing लागू हो। Subsidy में खेल क्यों है। म्यूचुअल फंड और Present Value पर आधारित फंडों में पारदर्शिता का अभाव क्यों है। ऐसा भी नहीं है कि जनता का बैंक बनने के लिए बैंको को लाभदायकता का विचार छोड़ देना चाहिए। लाभदायकता तो हानी चाहिए। प्राइवेट बैंकों की नीतियों में भेद क्यों है। अगर भारतीय बैंकों की सम्पत्तियों को GDP से जोड़ा जाए तो भारतीय बैंक सम्पत्तियों की वित्तीय सार्थकता विश्व में सर्वाधिक कम हैं।

भारत की 48%, इन्डोनेशिया की 101%, कोरिया की 98%, फिलिपिन्स की 91%, मलेशिया की 166%, U.K. की 311%, फ्रांस की 147%, जर्मनी की 313%।

कुछ मुद्दे और भी हैं जो भविष्य की चुनौतियां हैं जैसे :-

1. ग्राहक की वित्तीय स्थिति का सही आलेखन
2. बैंकों की ऋण प्रणाली में सरकारी दखल
3. अधिक पारदर्शी खुदरा बाजार व्यवहार (Fair Treatment to Retail Customer / Market)
4. ग्रामीण ग्राहक जानकारी सेवा का अभाव
